

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОДЕЛИ КОББА-ДУГЛАСА К АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ВВП РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

САРВАРОВА АЛЬБИНА ИЛЬГИЗОВНА

старший преподаватель, Самаркандский Международный Технологический Университет,
г. Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033922>

Аннотация: В данном исследовании рассматриваются вопросы применения производственной модели Кобба-Дугласа к анализу влияния факторов производства на ВВП республики Узбекистан. Показано влияние временного интервала выборки на точность и статистическую значимость данной модели. Также обращается внимание на лаговый характер зависимости выходного параметра ВВП от факторов производства.

Ключевые слова: факторы производства, Модель Кобба-Дугласа, капитал, труд эластичность, лаг.

Abstract: This study examines the application of the Cobb–Douglas production model to the analysis of the impact of production factors on the GDP of the Republic of Uzbekistan. The influence of the sample time interval on the accuracy and statistical significance of the model is demonstrated. Attention is also given to the lagged nature of the dependence of GDP, as the output variable, on production factors.

Keywords: production factors, Cobb-Douglas Model, capital, labor elasticity, lag.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda Kobb–Duglas ishlab chiqarish modeli asosida ishlab chiqarish omillarining O‘zbekiston Respublikasi YAIMga ta’siri tahlil qilinadi. Tanlangan vaqt oralig‘ining model aniqligi va statistik ahamiyatiga ta’siri ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, YAIMning natijaviy ko‘rsatkich sifatida ishlab chiqarish omillariga bog‘liqligining lag (kechikishli) xususiyati ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: ishlab chiqarish omillari, Kobb-Duglas modeli, kapital, mehnat elastiklik, lag (kechikish).

В экономической теории существуют разные подходы к моделированию связи между факторами производства и совокупным выпуском. Одним из таких подходов является так называемый «производственный». Общий вид производственной функции можно представить в виде [2]:

$$Q = Q(K; L; \tau) \quad (1)$$

где K – капитал, L – труд, характеризующийся занятостью, и τ - уровень технологий. Знак «+» под каждым из этих факторов указывает на то, что увеличение соответствующего фактора положительно влияет на объем совокупного выпуска.

Одной из наиболее часто используемых форм производственной функции является мультипликативная модель (модифицированная формула) Кобба- Дугласа (далее - КД):

$$Q = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta \quad (2)$$

где Q – объем выпуска продукции (ВВП), коэффициент A выражает в числовой форме τ в формуле (1), а показатели степени α и β являются коэффициентами эластичности выпуска по производственному и трудовому капиталу и соответственно.

Знаки «+» для факторов производства в формуле (1) здесь сохраняются. Однако ответ на вопрос о том, какую часть богатства должен составлять каждый фактор, является неоднозначным. Очевидно, что выпуск будет нулевым, когда все богатство направляется только на создание капитала, или только на содержание трудового фактора, и будет положительным при частичном перераспределении богатства.

Для нахождения величин α и β в уравнении (2) выполним стандартный прием линеаризации этого уравнения. Для этого сначала перепишем его в виде [1]:

$$Q = A \cdot (P_K \cdot K)^\alpha \cdot (P_L \cdot L)^\beta = P_L^\beta \cdot A \cdot (P_K \cdot K)^\alpha \cdot L^\beta = \tilde{A} \cdot (P_K \cdot K)^\alpha \cdot L^\beta \quad (3)$$

где сделана замена: $P_L^\beta \cdot A = \tilde{A}$. Работа с моделью КД, выраженной формулой (3), является более удобной, так как нам практически невозможно посчитать производственный капитал K в натуральной форме, в то время как просто получить денежное выражение затрат на этот капитал. Даже не имея данные о заработной плате за предыдущие годы, легко получить количество занятых L .

Линеаризуя уравнение (3), получим:

$$\ln Q = \ln \tilde{A} + \alpha \ln(P_K \cdot K) + \beta \ln L \quad (4)$$

В Приложении представлены данные исходные по необходимым параметрам нашей модели за 1992-2024 гг.

Используя регрессионный анализ, были получены оценки параметров регрессии, как за весь период (1992-2024 гг.), так и по отдельным периодам (10-12 лет), приведенные в Таблице 1.

Таблица 1. Фрагмент результатов регрессионного анализа модели КД по Республике Узбекистан

Параметр	1992-2002	2003-2012	2013-2024	1992-2024
$\ln \tilde{A}$	$12,05 \pm 55,57$	$-320,76 \pm 76,65$	$-108,14 \pm 17,12$	$47,58 \pm 14,12$
α	$1,05 \pm 0,10$	$-0,25 \pm 0,28$	$0,50 \pm 0,05$	$1,09 \pm 0,04$
β	$-0,74 \pm 3,62$	$22,14 \pm 4,23$	$7,68 \pm 1,14$	$-3,02 \pm 0,94$

Как видим из этой таблицы, средние значения параметров, касающихся технологической компоненты, эластичностей по капиталу и труду, сильно отличаются от периода к периоду, более того в некоторые периоды их статистическая значимость была неудовлетворительной (отмечено курсивом в Таблице 1). Данное обстоятельство показывает, что относительно короткие периоды выборки для одной и той же экономической системы могут являться недостаточно надежными. Однако, за весь рассматриваемый период рассчитанные параметры модели находятся в пределах статистической значимости.

В этом случае: $\ln \tilde{A} = 47,58 \pm 14,12$; $\alpha = 1,09 \pm 0,04$; $\beta = -3,02 \pm 0,10$.

Данное Таблицы 1 также показывают недостаточную точность модели для одномоментных данных в Приложении. Действительно, производство обеспечивается затратами прошлых периодов, поэтому целесообразна корректировка этой модели, например, с учетом временных лагов. Действительно, после простейшего лагового анализа с лагами от 0 до 5 лет, было обнаружено, что наибольшая статистическая значимость коэффициента эластичности по капиталу (α) имеется для одномоментных данных, в то время как для эластичности по труду (β) наибольшая значимость имеется для 5-летнего лага.

То есть с учетом указанных временных лагов модель (2) может быть скорректирована следующим образом:

$$Q_t = A \cdot K_t^\alpha \cdot L_{t-5}^\beta \quad (5)$$

В этом случае: $\ln \tilde{A} = 4,39 \pm 0,31$; $\alpha = 0,75 \pm 0,07$; $\beta = 0,24 \pm 0,10$.

Для сравнения были проведены аналогичные расчеты по данным Китая, которые приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Фрагмент результатов регрессионного анализа модели КД по Китаю.

Параметр	1992-2002	2003-2012	2013-2024	1992-2024
$\ln \tilde{A}$	$-35,79 \pm 26,05$	$-62,82 \pm 25,06$	$-18,71 \pm 27,97$	$3,97 \pm 10,79$
α	$0,99 \pm 0,12$	$0,77 \pm 0,05$	$1,09 \pm 0,04$	$0,95 \pm 0,03$
β	$1,82 \pm 1,44$	$3,46 \pm 1,29$	$0,81 \pm 1,33$	$-0,07 \pm 0,57$

Здесь также видны аналогичные неточности модели КД. После лагового анализа было обнаружено, что наибольшую значимость по модели для ВВП имеют одномоментные значения капитала, в то время как по труду наибольшее влияние оказывали 3-х и 5-и летней давности (р-значения равны 0,05).

Очевидно, что выпуск будет нулевым, когда все ресурсы направляются только на создание капитала, или только на содержание трудового фактора, и будет положительным при частичном перераспределении ресурсов. Естественно предположить, что должно существовать оптимальное соотношение между производственным и трудовым капиталом, которое обеспечит в модели КД максимальный выпуск при заданном объеме ресурсов.

Пусть объем ресурсов, направляемых на приобретение факторов производства, измеряемый в денежном выражении, равен:

$$W = P_K \cdot K + P_L \cdot L \quad (6)$$

и является постоянным. Здесь P_K – стоимость условной единицы производственного капитала, P_L – стоимость условной единицы трудового капитала (средняя заработная плата), K – количественное выражение капитала (в условных единицах), L – число занятых в производстве.

Для нахождения оптимального соотношения между K и L воспользуемся методом

множителей Лагранжа. Составим функцию Лагранжа [3]:

$$\Lambda(A; K; L) = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta + \lambda \cdot (P_K \cdot K + P_L \cdot L - W) \quad (7)$$

В нашей модели КД условно принимается, что множитель A меняется существенно медленнее, чем остальные два фактора производства (то есть K и L теоретически можно менять одновременно как угодно в пределах, заданных уравнением (6)), поэтому примем его условно постоянным, в связи с чем условие экстремума функции Лагранжа будет иметь вид:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Lambda}{\partial K} &= \alpha \cdot A \cdot K^{\alpha-1} \cdot L^\beta + \lambda \cdot P_K = \frac{\alpha \cdot Q}{K} + \lambda \cdot P_K = 0; \\ \frac{\partial \Lambda}{\partial L} &= \beta \cdot A \cdot K^\alpha \cdot L^{\beta-1} + \lambda \cdot P_L = \frac{\beta \cdot Q}{L} + \lambda \cdot P_L = 0; \\ \frac{\partial \Lambda}{\partial \lambda} &= P_K \cdot K + P_L \cdot L - W = 0. \end{aligned} \quad (8)$$

Последнее выражение является подтверждением условия постоянства W в (6). Исключая Q и λ из первых двух уравнений системы (8), получим искомые оптимальные по данной модели соотношения:

$$\frac{P_K \cdot K}{P_L \cdot L} = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \text{или} \quad \frac{P_K \cdot K}{L} = P_L \frac{\alpha}{\beta}, \quad (9)$$

Левая часть данной формулы представляет собой объем затрат на производственный капитал в расчете на одного занятого – капиталовооруженность труда.

Таким образом, можно сравнить оптимальную с точки зрения модели КД капиталовооруженность с реальной, которую можно просто найти как частное от значения капитала и количества трудовых ресурсов.

Полученные результаты показывают, что модель КД должна применяться с учетом разновременности влияния производственных факторов, таких как капитал и трудовые ресурсы. Также стоит отметить, что технологическая компонента учитывалась как остаток (Y -пересечение), в то время как в современное время затраты на технологическое развитие оказывают все большее влияние на экономический рост стран и регионов. Интеллектуальный капитал стремительно наращивает свое влияние на производство, поэтому его учет в производственной (и не только) как самостоятельного фактора производства, который имеет временную динамику, заметно повлиял бы на качество прогнозных моделей в экономике. Также модель может дать определенное представление об оптимальной капиталовооруженности в экономике страны.

Приложение

Фрагмент макроэкономических показателей по Республике Узбекистан [1]

Год	ВВП, млн. сум. (текущие цены)	Валовое накопление капитала, млн. сум. (текущие цены)	Занятость, млн. чел.
1992	444	195	7,90
1993	5 113	749	8,14
1994	64 878	11 808	8,43

1995	302 787	73 274	8,67
1996	559 072	128 587	8,88
1997	976 830	184 615	9,06
1998	1 416 158	295 986	9,26
1999	2 128 660	364 008	9,46
2000	3 255 600	638 098	9,68
2001	4 925 300	1 039 238	9,91
2002	7 450 200	1 579 442	10,15
2003	9 844 000	2 047 552	10,37
2004	12 261 000	3 003 945	10,55
2005	15 923 400	4 458 552	10,74
2006	21 124 900	6 255 100	10,93
2007	28 190 000	7 951 200	11,09
2008	38 969 800	12 484 500	11,27
2009	49 375 600	14 786 900	11,46
2010	78 936 619	21 453 551	11,68
2011	103 232 580	27 571 314	11,90
2012	127 590 236	38 368 850	12,09
2013	153 311 335	42 121 094	12,25
2014	186 829 496	52 235 977	12,41
2015	221 350 906	58 311 219	12,55
2016	255 421 862	65 794 767	12,70
2017	356 453 841	97 059 481	12,87
2018	473 652 793	165 743 009	13,01
2019	594 659 595	232 848 100	13,15
2020	668 037 954	251 137 900	13,10
2021	820 536 613	309 286 300	13,40
2022	995 573 091	347 123 900	13,99
2023	1 192 162 494	416 940 155	14,23
2024	1 454 573 870	484 325 034	14,46

Список литературы

1. Сайт Всемирного банка. - URL: <https://data.worldbank.org/indicator/>
2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика: учебник для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового администрирования» - 5-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 763 с. - ISBN 978-5-459-01020-6.
3. Альбина Сарварова, Пазлидин Хашимов. Об оптимальном соотношении занятости и капитала в экономике. Эффективное использование социально-экономического потенциала и привлечение новых источников экономического роста: материалы VI Форума экономистов (том I) / под общей редакцией д.э.н. Садыкова А.М. / Ташкент: IFMR, 2015. – С. 274.